

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ**Сергазиев Б.П.,
Айтжанов Б.Т.***Республика Казахстан, г. Караганда***PREVENTION OF COMPLICATIONS AFTER SURGICAL TREATMENT OF PEPTIC ULCER OF THE STOMACH AND DUODENUM****Sergaziev B.,
Aitzhanov B.***Republic of Kazakhstan, Karaganda***АННОТАЦИЯ**

В статье представлен анализ результатов почти 500 операций, проведенных за пятилетний срок в г. Караганда по поводу язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Язвенные болезни являются крайне распространенными во всем мире. Каждый год от последствий заболеваний данного характера умирают более 2000 человек. Это лишь подтверждает важность правильного выбора методики лечения. В статье даны описания возникших осложнений и представлены рекомендации по их дальнейшему предотвращению.

ABSTRACT

The article presents an analysis of the results of almost 500 operations performed over a five-year period in Karaganda for peptic ulcer of the stomach and duodenum. Peptic ulcer diseases are extremely common all over the world. Every year, more than 2,000 people die from the effects of diseases of this nature. This only confirms the importance of choosing the right treatment method. The article describes the complications that have arisen and provides recommendations for their further prevention.

Ключевые слова: язва желудка, осложнения, побочные явления, перитонит.

Keywords: stomach ulcer, complications, side effects, peritonitis.

Постгастрорезекционный синдром, как и другие осложнения после операций по удалению язвы желудка и 12-перстной кишки являются, к сожалению, достаточно распространенным явлением в мировой хирургической практике [1]. Применение ваготомии значительно снизило случаи осложнений, но не решило проблему, что связано в первую очередь с рядом индивидуальных особенностей организма пациента и его реакцию на проведение операции, а также сложность самого патогенеза болезни. Стоит также учитывать фактор проведенных ранее операций на брюшной полости, состояние тканей и ряд других не менее важных вещей, касающихся показаний и противопоказаний к конкретной операции [2].

Материалом для данной статьи послужили данные об операциях и дальнейшем изучении состояния 476 пациентов, прооперированных в Караганде с 2018 по 2023 годы по поводу язвы желудка и 12-перстной кишки.

6 из указанных случаев закончились летальным исходом в ближайший период после операции. В трех случаях причиной смерти стало то, что, после операции по типу Б-П культи 12-перстной кишки оказалась несостоятельна, что привело к тотальному перитониту.

Остальные случаи также связаны с операцией по типу Б-П, что указывает на сложность и большой риск данной операции. При этом стоит отметить, что три из шести пациентов данной группы были ранее прооперированы в области брюшной полости по различным показаниям. При этом, как отмечает,

например, заведующий кафедрой хирургии университета в Сочи Ю.В. Артемов, «нельзя в полной мере ни предугадать, ни предотвратить последствия данного характера, несмотря на то, что нам известен ряд факторов, которые влияют на возникновение подобных осложнений». К ним можно отнести, например, репаративные нарушения, связанные с различного рода гомеостатическими нарушениями в организме [3].

1 случай смерти был связан с синдромом Мендельсона и произошедшей на его фоне аспирацией желудочного содержимого, что вызвало остановку сердца.

В интраоперационный период было отмечено 4 осложнения, связанные с механическим повреждением селезенки. Один случай, возникший при выделении стволов вагуса, привел к необходимости спленэктомии. В остальных случаях повреждения носили незначительный характер, поэтому было проведено простое ушивание поврежденных участков. В дальнейшем у всех четырех пациентов не отмечено никаких послеоперационных осложнений.

В двух случаях было отмечено развитие эвентрации, которую устранили с помощью повторного ушивания тканей передней брюшной стенки.

В 6 случаях отмечено наличие ранней спаечной непроходимости тонкого кишечника. Несмотря на то, что всем пациентам проведены различные типы операций, и их индивидуальные показатели были абсолютно различными, стоит отметить, что

все шестеро перенесли в недавнем прошлом операции в брюшной полости (в трех случаях – удаление аппендикса).

Полный список отмеченных осложнений представлен в Таблице

Таблица 1.

Осложнения, отмеченные в послеоперационный краткосрочный период

№	Характер осложнений	Количество случаев
1	непроходимость кишечника	5
2	перитонит	3
3	инфильтраты	3
4	расхождение швов	16
5	кровотечение в просвет желудка или в брюшную	2
6	трудности при глотании	6
7	нарушение эвакуации	2
8	нагноения и абсцессы	11

Подводя итог работы можно отметить следующие закономерности возникновения осложнений, которые в последующем помогут с их профилактикой и нивелированием при проведении операций подобного типа:

1. Наиболее часто осложнения возникали при непродолжительности предоперационного исследования в стационаре (менее 10 дней – в 65% случаях осложнений);

2. В 20 случаях пациенты перенесли операцию на брюшной полости менее чем за год до проведения операции по удалению язвы;

3. Избыточный вес также, согласно данным влияет на развитие осложнений. Это может быть вызвано тем что при избыточном весе пациента, его мышцы живота находятся не в тонусе, что приводит к некрозам, серомам и другим негативным последствиям

4. У большинства пациентов, имевших осложнения, были отмечены проблемы в работе сердечнососудистой и кровеносной систем.

Можно отметить, что главной рекомендацией профилактики осложнений является более длительное наблюдение за пациентом, его состоянием, по крайней мере в тех случаях, когда операция не носит срочный характер и наблюдение за пациентом в предоперационный период в течении 2-3 недель является возможным.

Литература

1. Нишанов Ф. Н., Батиров А. К., Абдирайимов Б. А., Абдуллажанов Б. Р., Нишанов М. Ф. Современное состояние проблемы хирургического лечения прободных дуоденальных язв // Вестн. хир.. 2011. №5.

2. Тулеуов Б. М. Современные методы хирургического лечения перфоративных язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Обзор литературы // Вестник хирургии Казахстана. 2011. №2 (26).

3. Артемов Ю. В. Тяжёлые осложнения послеоперационного периода у больных язвенной болезнью // Крымский терапевтический журнал. 2007. №2 (9).